

NUEVO MODELO EDUCATIVO UPS VERSUS EXIGENCIAS DEL MUNDO LABORAL

NEW UPS EDUCATIVE MODEL VERSUS DEMANDS OF THE WORKING WORLD

AUTORES: Sheyla Lisbeth Rojas Villagómez¹

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: sheylarojasv@hotmail.com

Fecha de recepción: 01 de abril de 2019

Fecha de aceptación: 01 de Julio de 2019

RESUMEN

El objetivo de la investigación en este artículo es conocer si el modelo salesiano que ofrece la Universidad Politécnica Salesiana que otorga la oportunidad de trabajos remediales, consiste en aplicar actividades para mejorar el puntaje académico del estudiante antes de presentarse en exámenes en cada semestre, es el adecuado para la preparación de futuros académicos del mundo laboral. Para ello se realizó un estudio tipo entrevista a los representantes o llámese presidentes del seguimiento graduados del año 2014 hasta el año 2018, donde se pudo conocer a fondo las experiencias, expectativas y recomendaciones acerca de la educación recibida que han tenido en la UPS. Los resultados muestran que entre el año 2014 al 2015 la modalidad salesiana era mucho más exigente, no se permitía mejorar la nota académica y por ende el tiempo de graduación era muy extensa, mientras tanto en el año del 2016 en adelante se presentó una nueva oportunidad de mejorar las notas académicas con actividades al final de cada interciclo del semestre, esto provocó una actitud generalmente positiva en los estudiantes hacia la aplicación del nuevo modelo salesiano.

Se concluye que este modelo salesiano es una estrategia muy aventajada porque contribuye a los estudiantes a no ser tan estrictos al momento de ingresar al mundo laboral a un cargo o área superior, sino al contrario trabajar como equipo con sus empleados, acompañándolos en su crecimiento laboral sin inspirar temor de equivocarse en realizar alguna labor dada.

PALABRAS CLAVE: Modelo Salesiano, Mundo Laboral, Graduados.

¹ Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, sheylarojasv@hotmail.com

ABSTRACT

The objective of the research in this article is to know if the Salesian model offered by the Salesian Polytechnic University that provides the opportunity for remedial works, is to apply activities to improve the student's academic score before taking exams every semester, it's suitable for the preparation of future academics of the labor world. To this end, an interview-type study was carried out for the representatives or call the graduation follow-up presidents from 2014 until 2018, where they were able to gain an in-depth knowledge of the experiences, expectations and recommendations regarding the education received in the UPS. The results show that between 2014 and 2015 the Salesian modality was much more demanding, it was not allowed to improve the academic score and therefore the graduation time was very long, meanwhile in the year 2016 a new opportunity was presented for improving the academic notes with activities at the end of each semester, this provoked a generally positive attitude in the students towards the application of the new Salesian model. It is concluded that this salesian model is a very advantageous strategy because contributes to the students not to be so strict when entering the labor world to a higher position or area, but on the contrary to work as a team with their employees, accompanying them in their growth without inspiring fear of making mistakes in carrying out some given work.

KEYWORDS: Salesian Model, Working World, Graduates.

INTRODUCCIÓN

El sistema educativo del nivel superior ecuatoriano en la última década ha tenido variaciones en los patrones de categorización. Es así que para ser considerado en máxima excelencia académica tiene que regirse bajo los parámetros que se mencionan en los modelos de acreditación o autoevaluación, los mismos que califican a las universidades no solamente por su infraestructura, por la calidad y preparación de los docentes, por el nivel de convenio que tenga, también hace referencia al grado de calidad educativa que se dirigen a sus usuarios que son los estudiantes. Sin embargo, las universidades llámense públicas o privadas no dejan de ser negocios, es decir, necesitan de sus estudiantes y que principalmente continúen para mantener su nivel de estabilidad con los ingresos que generan. La realidad que ocurre en cualquier universidad es que son muchos estudiantes que ingresan a la etapa curso de nivelación o preuniversitario, la mayoría de estos aprueban y van al primer semestre de clases, pero en el transcurso del camino no todos terminan; ocurren muchas cosas; no les gusta la carrera, no tienen el apoyo económico de su familia para continuar, tienen problemas de salud e incluso hasta pueden enamorarse, estas situaciones hacen que esas aspiraciones de seguir se trunquen.

En el caso de la Universidad Politécnica Salesiana, se hace mucho trabajo social por el sentido de ser salesianos; esta labor significa que hay que ayudar continuamente y las veces que sean necesarias a la persona que lo necesita. Don Bosco representa para el mundo salesiano el origen, la raíz y el cuerpo de una idea: la de dar la vida por los jóvenes. Con la oración de hoy compartimos nuestra vivencia, sentimientos personales, conocimientos sobre él y nos acordamos de él para que nos sirva de modelo en nuestras dificultades con los jóvenes de hoy. (Portal Salesiano España, 2015)

La UPS tiene 3 sedes Guayaquil, Quito, Cuenca y se ha visto un amplio crecimiento de la misma, es reconocida en muchos lugares por la cantidad de obras que realiza. La formación profesional que ofrece la UPS está siendo calificada por los propios destinatarios, por la comunidad universitaria y por el mercado laboral como una formación que vincula valores con excelencia profesional. Aunque la Universidad no ha definido de manera explícita ese conjunto de valores que la inspiran; sin embargo, desde la breve tradición gestada en estos años, podemos identificar algunos: la responsabilidad y sensibilidad social, el respeto por la persona, la valoración de la diversidad, el compromiso político y el trabajo como mecanismo de institución social. (UPS, 2013). El modelo educativo salesiano en los últimos seis semestres ha tenido un cambio de política institucional que consiste en aplicar un examen supletorio que lo aplica cualquier universidad del Ecuador de acuerdo a los reglamentos impuesto por la Loes y Ces; situación que ya tenía que ocurrir porque le otorga una oportunidad adicional para que los estudiantes aprueben sus materias; algo adicional que ha ocurrido es que se crea el planteamiento de las actividades de remediación; que si bien es cierto ayudan más a mejorar el puntaje académico. En este aporte se va a indagar sobre las experiencias de graduados de la Carrera de Administración de empresa de la UPS Guayaquil, para determinar si el modelo educativo que rige actualmente presenta ventajas en las exigencias de la vida laboral.

DESARROLLO

Instituciones que generan cambios en modelo educativo de la enseñanza Superior:

Han pasado 5 años de la expectativa de cambio a nivel de Ecuador que se denominó el Plan Nacional del Buen Vivir, ésta fue una iniciativa que tenía como propósito manejar una matriz productiva, la cual se refiere al adelanto de todas las áreas en todos los mercados posibles que tienen una nación.

El buen vivir se planifica, no se improvisa. El buen vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2018)

En lo referente al eje educativo, se propuso la gratuidad de la educación, igualdad de oportunidades y reformas en los cursos preuniversitarios que cambiaron a la denominación de cursos de nivelación. Conocemos que la educación transforma a los hombres en seres productivos porque permite y facilita la adaptación de la mano de obra a las actuales exigencias de la tecnología, por lo tanto, es preciso señalar que ésta si contribuye al crecimiento y desarrollo económico mediante la valorización del aporte del factor trabajo. (Rodríguez, K., 2008)

El mencionado Plan del Buen Vivir actualmente ha sido reemplazado por el Plan del Milenio o el Plan de Desarrollo, tiene una revisión para el año 2020 y en la parte educativa una de las propuestas es que el 55% de la población tenga título universitario o en consecuencia sean egresados de tercer nivel. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son las metas, cuantificadas y cronológicas, que el mundo ha fijado para luchar contra la pobreza extrema en sus varias dimensiones: hambre, enfermedad, pobreza de ingresos, falta de vivienda adecuada, exclusión social, problemas de educación y de sostenibilidad ambiental, entre otras. (ONU, 2016)

Este compromiso compromete mucho más a todas las instituciones académicas de tercer nivel a cambiar su modelo académico y realizar las acciones de mejora necesaria para cumplir con la cita pactada, esto genera ventajas y desventajas, porque si bien es cierto se debe llegar a la meta y al mismo tipo mantener la calidad educativa, situación que puede generar inconvenientes en su ejecución. Las escuelas, colegios o Universidades, deben brindar el apoyo necesario para que el estudiante tenga una igualdad de oportunidades, sea esta, una escuela pública o privada. Hay estudiantes que también son producto de la deserción escolar, tomando en cuenta el porcentaje de alumnos que repiten su año electivo y por miedo de repetirlo o vergüenza de estar con sus compañeros deciden abandonar el colegio donde se encuentran y formar parte de otro, si bien es cierto este problema no solo se basa en lo económico, también existen los problemas sociales tal como el mencionado, esto y más problemáticas son las que rodean a este análisis. (Parra, M.; Jacome, V., 2011)

Actualización de Rediseño y Perfil de Egreso:

La Carrera de Administración de Empresas de la UPS tanto en Guayaquil, Quito y Cuenca hizo un estudio de mercado el cual tuvo vigencia más de 10 años atrás en ese momento se indagó para conocer cuáles eran los ejes temáticos de más interés para que los graduados aporten con su conocimiento en consumo conocimientos en el momento de que empiecen a trabajar y ayuden al desarrollo de la matriz productiva entonces este estudio se llamó rediseño.

El rediseño curricular tiene como objetivo principal la reestructuración integral de las carreras de grado y posgrado, garantizando la pertinencia y calidad de la oferta

académica, en función de la demanda de los actores y sectores productivos y sociales; y, de los avances en la organización del conocimiento. (UTPL, 2017)

La carrera de Administración existe en diferentes universidades como oferta para el ambiente laboral con el mismo pensum de estudios; es así como hace cuatro años atrás se elaboró un nuevo rediseño que generó una nueva malla para que los estudiantes salgan con mayor grado de preparación; cabe indicar que en la antigua malla, uno de los pequeños problemas que tenía es que impartía materias de índole religioso como Espiritualidad, Antropología; razón por la cual se han eliminado estas materias con el propósito de darle mayor número de horas a aquellas asignaturas que realmente lo maneja. De esta manera sale un nuevo perfil de egreso, entendiéndose como el nivel de conocimientos que obtiene una cohorte que es un grupo de estudiantes que empieza desde cierto año hasta terminar en un futuro posterior con aspiraciones y metas que ayuden a desarrollar las habilidades adquiridas dentro de su tiempo de estudio. Es inmediatamente puesto en ejecución cuando los estudiantes empiezan a trabajar y es así como se ve si el modelo de educación que ha sido recibida es el adecuado o no. Un perfil de egreso contiene la descripción de los rasgos y competencias propias de un profesional que se desempeña en el ámbito de la sociedad, en campos que le son propios y enfrentando problemas, movilizando diversos saberes y recursos de redes y contextos, capaz de dar razón y fundamentación de sus decisiones y haciéndose responsable de sus consecuencias. (Hower, 2007)

Uno de los mayores problemas de gestión de la educación superior es la alineación de la malla curricular y los planes de estudio con el perfil de egreso de los futuros profesionales. Las instituciones de educación superior (IES) pueden invertir meses en gestiones administrativas, documentales y profesionales para que se demuestre de manera integral el enorme set de competencias o atributos que se espera de los egresados de las carreras universitarias. (Isabel, 2018)

Es importante la actualización del rediseño y del perfil de egreso, debido a que son la carta de presentación ante los diferentes sectores productivos del modelo educativo salesiano, y a su vez reflejan los valores impartidos para competir en el mundo laboral.

Expectativa de los graduados:

Muchos estudiantes se preocupan por tener una nota académica excelente al momento de obtener el título, y seguir el título del cuarto nivel denominado maestría: la UPS como centro de Educación Superior tiene que cumplir cierta cantidad de estudiantes graduados por semestre, esta cifra se denomina tasa de retención.

Tabla 1
Retención de Estudiantes año 2018

Alumnos Nuevos 2016	Continuidad de Alumnos 2018	Calificación
585	277	47,35%

Fuente: Secretaría Técnica UPS.

De acuerdo a los parámetros establecidos por la LOES, una universidad también tendrá una mejor calificación si tiene el mayor número de graduados posible; es así que debido a los objetivos del desarrollo del milenio la UPS se encuentra en la obligación de presentar la mayor cantidad de graduados que pueda realizar dentro de un semestre.

Tabla 2
Titulación de Estudiantes año 2018

Periodo Académica	Matriculadas por 1era vez	Graduados en años 2018	Calificación
2012-2013	228	24	10,53%
2013-2013	537	105	19,55%

Fuente: Secretaría Técnica UPS.

Como lo estudiaremos en la metodología algunos graduados cuando ya empiezan a laborar descubren que el mundo académico en el cual se les otorgaba una oportunidad adicional, encaja en la vida laboral porque cada trabajo tiene diferentes niveles de complejidad y se espera que los graduados desarrollen el modelo salesiano que han recibido al momento de estar en áreas o cargos superiores.

METODOLOGÍA

Se utilizará una investigación cualitativa puesto que se desea conocer a través de las experiencias del panel de expertos de cuál es su grado de conocimiento y opiniones personales sobre el tema de investigación. Para realizar el presente trabajo se va a utilizar el instrumento de investigación discusiones y conclusiones para determinar si el modelo salesiano está preparado para las exigencias del mundo laboral.

Tabla 3.

Cuadro de entrevista de los presidentes- seguimientos graduados desde el año 2014 al 2018.

	Presidente- Seguimiento Graduado 2014	Presidente- Seguimiento Graduado 2015	Presidente- Seguimiento Graduado 2016	Presidente- Seguimiento Graduado 2017	Presidente- Seguimiento Graduado 2018
Tiempo de terminar la carrera	6 años	6 años	5 años	5 años	5 años
Facilidad para encontrar trabajo	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni en acuerdo- ni desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Área y Cargo en que se desempeña.	Jefe de Compras	Supervisor de Tesorería	Asistente de Auditoría	No aplica porque no trabaja	No aplica porque no trabaja
Forma de titulación	Tesis	Tesis	Examen Complexivo	Examen Complexivo	Examen Complexivo
Anécdotas sobre la educación recibida	Se encontró mucha exigencia con los profesores y muy estrictos	No había recuperación, los profesores exigían trabajos de excelencia	Se presentó una nueva oportunidad de mejorar notas.	Se dio oportunidad del remedial para mejorar nota de primer parcial.	Se formalizó el remedial para mejorar notas de ambos parciales.
Recomendaciones Académicas	Seguir con el método antiguo	Seguir con ambos métodos	Preparación para el método nuevo.	Seguir con ambos métodos.	Preparar para exigencias de maestrías.
Aplicación del modelo salesiano en su vida laboral	Los jefes y dueños de negocios no brindan una segunda o tercera oportunidad en cuanto a errores.	Difícil de aplicarlo puesto que cada trabajo tiene jefes y niveles de exigencias demasiado complejas.	Se trata de aplicar para que los empresarios generen otra mentalidad y den segunda oportunidad en errores.	No aplica porque no trabaja	No aplica porque no trabaja
Comentarios sobre Maestrías aplicando modelo salesiano.	Con la experiencia de tesis, el proceso para realizar mi artículo ha sido menos complicado	La sustentación de tesis me ha preparado para perder el miedo y tener una perspectiva en mi trabajo de graduación	El examen complexivo me ha preparado para estudiar a profundidad las materias que he visto en mi primer semestre.	La universidad debería seguir con el método nuevo, motivo por el cual le da oportunidad al estudiante a mejorar su régimen académico.	El examen complexivo un modelo para acelerar el aprendizaje y establecer mayores habilidades profesionales.

RESULTADOS

Para presentar la siguiente la investigación se ha trabajado con el representante o llámese presidente del seguimiento de graduados del año 2014 hasta el año 2018.

Se ha escogido este periodo porque desde el año 2014 y 2015 todavía existía como forma de titulación la tesis y a partir del año 2016 en adelante se empezó con el examen complexivo o el artículo académico y estudio de caso.

Tiempo de terminar la carrera:

Un análisis importante en cuanto el tiempo de terminar la carrera es que hasta antes del año 2016 en donde se manejaba los parámetros académicos normales, a la mayoría de estudiantes les llevaba más de los 4 años y medio terminar la carrera. Tenemos que considerar que dentro de esta perspectiva los estudiantes tenían que realizar una tesis y dependía mucho del esfuerzo individual que le ponía cada uno de ellos para poder terminar y al mismo tiempo poder titularse. A partir de la 2016 cambian los parámetros de titulación donde aparece el examen complejo, el estudio del caso y el artículo académico. Lo que demuestra la práctica actual es que los alumnos prefieren el examen complejo puesto de que solamente reciben una capacitación de 8 horas los días sábados durante dos meses y de ahí se presente a dar directamente el examen, esta razón motiva a los estudiantes a graduarse lo más pronto posible con un aprendizaje en sus materias de mención.

A partir del año 2016 los Directivos Superiores de la UPS han empezado a plantear planes remediales con el objetivo de bajar la tasa de estudiantes tanto de retirados como de reprobados; es así como ahora después de tomar los exámenes existe una semana para hacer trabajos de recuperación tantos en el primero como segundo interciclo. Esta situación si bien es cierto que alivia la carga y el estrés que puede resultar de cada materia, tiende a confundir el mensaje con la vida laboral porque como ya hemos señalado la vida laboral puede ser en empresas públicas, privadas o familiares y existen muchas ideologías de los jefes inmediatos y dueños de empresas en dónde por el mínimo error les cuesta en algunas ocasiones el trabajo. Lo importante de esta metodología es que si bien si es cierto la universidad trata de ayudar en el que tenga un aprendizaje más avanzada de sus materias en mención al final de su carrera.

Facilidad para encontrar trabajo:

La cohorte de los años 2014 y 2015 les ha sido más factible conseguir trabajo mientras el año 2016 en adelante ha sido lo contrario, posiblemente sea por la situación del país que se encontraba antiguamente no por el nivel académico de la universidad.

Área y Cargo en que se desempeña:

En la presente investigación se observó que entre el año 2014 y 2015 tienen cargos superiores relacionados a las diferentes menciones de la carrera mientras que el año 2016 en adelante están busca de trabajo.

Al existir la buena intención de los Directivos de dar a oportunidades extras para que los estudiantes mejoren su puntaje; se hace hincapié en que hay que ayudar; no hay que regalar puntos; hay que mantener el nivel educativo, sin embargo, mantener este ideal puede dañar la calidad de nivel educativo.

Forma de titulación:

Se puede observar que entre el 2014 y 2015 la manera de titulación de los estudiantes ha sido la tesis, desde el 2016 en adelante los estudiantes de Administración de la UPS Guayaquil han escogido la opción de examen complexivo para titularse.

En cuanto a la forma de titulación, una de las ventajas principales que se observan es que los estudiantes conocen más a fondo sus materias en mención y recuerdan materias de suma importancia que hayan sido vistas en semestres anteriores, razón por la cual escogen el examen complexivo.

La generación actual no solamente de la UPS sino de muchas universidades está en competencia en la vida laboral porque en dicho medio también se pide maestría para ocupar importantes rangos, entonces cuando un estudiante salesiano escoge una maestría en instituciones es un poco menos complicación ingresar porque tienen bases de sus materias en mención y conocen más a profundidad de dichas materias, la mayoría de las maestrías trabajan en busca la perfección de todas las áreas relacionadas de un tercer nivel; si hablamos de un MBA es el dominio no solamente de administración, ventas, economía, finanzas, macroeconomía microeconomía, servicio al cliente, contabilidad, procesos, logística, operaciones, políticos; En esta modalidad de estudios los aspirantes se van a encontrar con diferentes metodologías de profesores; razón por la cuál es de suma importancia señalar que el modelo educativo de la UPS es excelente dentro de la misma.

Anécdotas sobre la Educación recibida:

Los representantes del siguiente trabajo del año 2014 y 2015 manifestaron que ha sido un orgullo y un privilegio estudiar en la carrera de Administración de Empresa dentro de la UPS Guayaquil; en cuanto sus profesores mencionan que han tenido personas que siempre le dieron un alto nivel de preparación y de que conservan el mensaje del salesianismo.

También supieron señalar que han continuado con su vida académica en la cual muchos están siguiendo el cuarto nivel de educación denominado maestría.

En este término supieron indicar que la carrera les está otorgando a los estudiantes una nueva oportunidad para que mejoren la nota académica y aprender a profundidad sus

materias de mención. Actualmente esta es la forma de titulación que más escogen los estudiantes en el cual es el examen complejo y dicha forma los prepara para la titulación de la maestría.

Mientras que los representantes de los años 2016 en adelante han sabido manifestar que estudiar una maestría ha sido un punto de vista y un tratamiento totalmente diferente al del tercer nivel debido a la sencilla razón que les ha tocado profesores y tutores mucho más especializados y que los tratan con mayores exigencias y no existe segunda oportunidades.

Recomendaciones Académicas:

Se puede observar entre el año 2014 y 2015 expresan que deberían trabajar en ambos métodos mientras que en el año 2016 al 2017 expresan que deberían trabajar con el método nuevo y prepararlos para la maestría.

Aplicación del Modelo Salesiano en su Vida Laboral:

Se analiza que en el 2014 y 2015 se les complica practicar el modelo salesiano en las empresas, como se conoce cada empresa tiene procedimiento y protocolos que deben seguir, mientras tanto algunos egresados del 2016 tratan de aplicar el modelo salesiano a sus empleados porque tienen otra mentalidad en su rol de jefes y/o administradores.

La Universidad Politécnica Salesiana tiene muchas expectativas para el año 2019 en donde se estrenan nuevas maestrías así mismo como nuevas carreras, tiene un crecimiento tan grande que necesita mantener su nivel de ingresos para poder realizar todas las gestiones que realiza; últimamente se observa en el ambiente que cualquier estudiante puede matricularse en cualquier momento porque refleja un nivel importante que no puede ser desperdiciado para continuar con la inversión.

Comentarios sobre Maestrías:

Se visualiza que los graduados del 2014 y 2015 tienen experiencias para la titulación en una maestría, mientras que en el año 2016 en adelante tienen más conocimiento de sus materias en mención por la maestría les ha sido un poco menos complicado el ingreso de la misma.

Existen diferentes tipos de maestrías que son ofertadas en el mercado ecuatoriano, donde tenemos las maestrías presenciales, semipresenciales y las online; cada una de ellas mantiene diferentes formas para poder titulables. Si un egresado escoge una maestría en terreno no salesiano se va a encontrar con menos dificultades en su

rendimiento académico que puede ser superada pero cada estudiante, observará que las maestrías son muy rigurosas y cada cual depende de sí mismo para culminarla.

Las maestrías son el cuarto nivel de educación general de un individuo y demanda la profesionalización de cada una de las áreas que se relaciona a la materia; razón por la cual se encuentra que los profesores de las mismas son ministros, Gerentes, Funcionarios Públicos e incluso gente del Gobierno, todas estas personas tienen su propia ideología y metodología de estudio en el cual podrán aprender más y poner en práctica sus conocimientos.

DISCUSIÓN

El modelo académico salesiano propuesto desde el año 2016 es una ventaja para el estudiante porque se le otorga una oportunidad para su régimen académico y así formar nuevos administradores con un pensamiento abierto.

En términos de los objetivos del milenio, este modelo es positivo porque aporta para cumplir con la expectativa programada del expresidente Rafael Correa en tener a la población con estudios superiores y aporta a mejorar el índice de Latinoamérica.

Algunos estudiantes perciben que es un modelo muy factible en el cual los prepara para las exigencias y dificultades del mercado laboral.

Podemos decir que la UPS cumple su mandato principal que es ser salesiano y consiste en seguir los parámetros del patrón universal llamado Don Bosco, que es muy amable y gentil, en el cual le permite al estudiante a no olvidarse de servir a las personas con conocimiento adquiridos.

CONCLUSIÓN

A nivel de negocios la estrategia que está utilizando la UPS es muy buena porque se está asegurando que el mismo estudiante que ingresó en el primer semestre termine sus estudios, también otra táctica muy buena es que esta universidad no posee preuniversitarios ni curso de nivelación como otras y tiene cabida a que ingrese cualquier persona.

El modelo UPS ha cambiado en lo que respecta a los términos educativos, se están dando en cada intercalo la oportunidad a través de una técnica llamada trabajo remedial, otorgando la oportunidad a que los estudiantes mejoren su promedio; sin embargo esto es un arma de dos filos porque si bien es cierto puede ayudar al

rendimiento de algunos dependiendo de la mentalidad de cada usuario hay algunos que lo mal interpretan y abusan de esto y empiezan a tener un bajo rendimiento al punto en que puede venir o no clases y prestarse a otro tipo de cosas.

Este modelo está preparando a los nuevos administradores para dar más oportunidades sin ser tan estrictos como en el sector público, sino que estos nuevos administradores puedan otorgar una segunda oportunidad al empleador al momento de cometer algún error y acompañarlos en el crecimiento continuo del empleado sin abusar de la confianza de ellos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Hower. (2007). Arizona.

Isabel, S. (09 de 07 de 2018). *¿CÓMO ALINEAR LOS PERFILES DE EGRESO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR?* Obtenido de <https://www.u-planner.com/es/blog/como-alinear-los-perfiles-de-egreso-en-la-educacion-superior>

ONU. (01 de 01 de 2016). *Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Qué son?* Obtenido de <http://portal.onu.org.do/republica-dominicana/objetivos-desarrollo-milenio/7>

Parra, M.; Jacome, V. (2011). *Campaña de reintegración para erradicar la deserción de los alumnos del colegio técnico industrial Dr. Jaime Aspiazu Seminario de Guayaquil*. Guayaquil: Guayaquil: ULVR, 2011.

Portal Salesiano España. (01 de 01 de 2015). *Conoce a Don Bosco*. Obtenido de <http://www.conoceadonbosco.com/descargas/oraciones/oracion-donbosco-2.pdf>

Rodríguez, K. (2008). *Participación de la educación en el crecimiento económico del Ecuador periodo 2002-2007*. Guayaquil: Guayaquil: ULVR, 2008.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (14 de Noviembre de 2018). *Buen Vivir*. Obtenido de Plan Nacional 2013-2017: <http://www.buenvivir.gob.ec/presentacion>

UPS. (01 de 01 de 2013). *Universidad Politécnica Salesiana*. Obtenido de <https://www.ups.edu.ec/web/guest/razon-de-ser>

UTPL. (01 de 01 de 2017). *Rediseño Curricular*. Obtenido de <https://innovaciondocente.utpl.edu.ec/node/397>